

Auteur Jozef CHARLIER, adres pag 8 Belgium, Deinze **27 juni 2020**. Reprinted pdf dd. 14/07/2025

Text in Dutch. It's about the violation of the rule of law in Belgium by judges.

Aangetekend aan de Kamer **van** Volksvertegenwoordigers, voorzitter Dhr. **Patrick DEWAEL**, Paleis der Natie, Leuvenseweg 21, 1000 BRUSSEL, bewijs zie pag. 9 (opgestuurd dd. 27/06/2020)

Aangetekend aan de Belgische Senaat, voorzitter Mevr. **Sabine LARUELLE**, Wetstraat 8, 1009 Brussel

Aangetekend aan de Belgisch Hoge Raad voor de Justitie (HRJ), Voorzitter Mevr. **Vanessa de FRANCQUEN**, IJzerenkruisstraat 67, 1000 Brussel (opgestuurd dd. 29/06/2020)

Ajout-250714: de “onafhankelijke” HRJ werkt sinds 2000, na het **Marc DUTROUX-schandaal** en “de Witte Mars” van 1996, in opdracht en op kosten van de Wetgevende Macht.

Deze brief gaat in 2020 naar 30 adressen met BPOST. Enkel de drie aangetekende instanties krijgen de papieren versie van bijlagen 13/05/2020 en dd. 12/06/2020. De 27 anderen vinden deze twee bijlagen als bewijsstukken op het internet. De lijst van de dertig “gestelde lichamen” waaronder de Nederlandse en Franse ambassadeur te Brussel staat op de link: <https://www.academia.edu/43447829>

Betreft: **Wetgever zal artikel 441 Sv. dienen op te starten als op 15 juli 2020 blijkt dat ..**

Ajout-250714: De wetgevende Macht kan de Minister van Justitie, en dus de Uitvoerende Macht, dwingen om zo’n artikel op te starten. Dit gebeurde reeds een 1e maal in 1792 in Parijs met Chap. V art. 27 de la Constitution in de affaire « **Menjaud, juge de paix de la section des Tuileries** ».

Als op maandag **15 juli 2020** het zeker is dat noch Koen GEENS, noch Johan DELMULLE een buitengewoon rechtsmiddel hebben ingezet tegen een ambtelijke foute gerechtelijk brief dd. 13/05/2020 van de vrederechter van ZAVENTEM, dan zal de Wetgevende Macht bij wet verplicht zijn zelf het buitengewoon rechtsmiddel te doen opstarten. Ze moet dat doen “IN HET BELANG VAN DE WET” en om een einde te maken aan de “SCHENDING VAN DE SCHEIDING DER MACHTEN” gepleegd door rechters in hun ambt en concreet hierbij ook gepleegd door het **duo GEENS-DELMULLE** die besloten hebben te collaboreren met zo’n rechters. Deze totale collaboratie is het plegen van “een politiek misdrijf” tegen de WETGEVER zelf.

Het staat vast dat de TWEEDE KAMER van het Hof van Cassatie een dossier “gerechtelijke akte dd. 13/05/2020 strijdig met de wet van de vrederechter van ZAVENTEM” zal zien opduiken. Dat staat al vast want het is alvast “excès de pouvoir”. Maar het is specifiek “**la violation de la loi**” bedreven door een bevoegd rechter is zijn specifieke materie van “recht van uitweg”. Deze weigert een afschriften van Processen-Verbaal zoals van de mislukte Minnelijke schikking dd. 14/04/2009 vrij te geven, geschreven dor de vrederechter zelf.

Foute rechtsleer van cassatie-magistraten sinds 1987 over artikel 441 Strafvordering is waardeloos. Het enige wat telt is de wet. Het artikel 441 Sv. is ook het oude artikel 80 “de la loi de l’an VIII” van Parijs geldig voor alle rechters, zowel in civiele zaken als penale zaken als voor rechters van gelijk welk ander type HOF : Raad van State, etc .. zie art. 483 Sv. De Belgische Wetgever heeft enkel het naamkaartje “section des requêtes” veranderd in “section criminelle” en daarna in 1967 in “deuxième chambre” conform het nieuwe wetsartikel 133 van het Gerechtelijk Wetboek van 1967 .

De WETGEVER heeft nooit de reikwijdte ingekrompen naar enkel rechters in “criminele zaken”. De leugenaar-magistraat Jacques VELU deed dat in 1987 in een onzinnige en valse conclusie in de affaire “DE CUBBER” maar die is geen WETGEVER. (**Ajout-250714**: dit is een gecorrigeerd zin exacter dan in 2020)

De kanjer van Belgische dwaalleer die deze toen uitvond is GROTESK en eigenlijk niet te geloven dat niemand dat eerder doorprikt heeft. Er was wel direct een gerechtelijk tijdschrift dat in 1987 al

schreef : **“met deze magistrale onzin komen we nog in zeer grote onoplosbare problemen”**. Maar dat was in een tijd dat advocaten te bang waren van magistraten van niveau cassatie. Deze rondlopende vaten van hoogste wijsheid moesten geëerd worden en mochten niet tegengesproken worden ook al klonk er enkel onbegrijpelijke onzin, komend uit deze hol klinkende vaten van welbepaalde bedenkelijke onbekwame **“politiek benoemde magistraten”**, wanneer die in **“La sale des pas perdus”** van het Justitiepaleis te BRUSSEL soms botsten met verloren gelopen rechtszoekenden.

Vorig jaar in de maand juni 2019, dus rond deze tijd, wisten we al dat de BELGISCHE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE definitief misdadig de rechtsleer van het duo Koen GEENS – Johan DELMULLE had gevolgd en gehoorzaamd om strijdig met de wet toch drie top-ambten in de BELGISCHE RECHTERLIJKE MACHT voor de termijn 2019-2024 voor te dragen en de betroffenen “zetels” onwettig te laten bezetten door **Marc DALLEMAGNE, Laurence MASSART en Johan DELMULLE**.

Mijn aangetekende brief dd. 01/05/2019 aan de BELGISCHE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE, gestuurd naar de naam van de VOORZITTER Joris LAGROU had dus tot niets gediend wat betreft de onmogelijke en onwettige voordracht van Johan DELMULLE. In die brief dd. 01/05/2019 wordt ook Laurence MASSART viermaal vermeld. Men vindt die brief op het internet :

https://www.academia.edu/43438208/Sire_Joris_LAGROU_kan_Johan_DELMULLE_niet_aanbevelen_190501_corr

In die brief wordt ook gemeld dat de vorige Minister van Justitie Annelie TURTELBOOM tot tweemaal toe geweigerd heeft in te gaan op de voordracht van de de BELGISCHE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE om een advocaat te benoemen tot het ambt van RECHTER omdat die effectief was VEROORDEELD wegens VLUCHTMISDRIJF. Dat zegt iets over het “deontologisch” niveau en de “normen” die heersen in de onafhankelijke instelling van de “BELGISCHE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE”.

Wat we vorig jaar, rond deze tijd, nog niet hadden waren de bewijzen dat Koen GEENS en Johan DELMULLE in 2015 zich tweemaal misdadig het recht hadden toegeëigend om zelf een Kamer van het Hof van Cassatie te zijn in de materie van de artikelen 441, 479, 483 Strafvordering en artikel 1088 Gerechtelijk Wetboek.

Maar op dinsdag 16 juli 2019 heb ik die bewijsstukken dd. 08/06/2015 en dd. 04/11/2015, beiden getekend door Johan DELMULLE in zijn ambt, gefotografeerd in het Justitiepaleis te BRUSSEL.

Reeds eerder had ik in het Justitiepaleis te BRUSSEL de brief 27/12/2012 kunnen fotograferen die geschreven werd door de beruchte en corrupte eerste advocaat-generaal **Jacques DE LENTDECKER** van Brussel aan de vrederechter **Lieva WAIGNEIN** van OVERIJSE-ZAVENTEM. Twee dagen later overleed deze vrederechter omwille van deze brief die haar fraude maar ook die van haar man, een advocaat onthulde. Haar man verdedigde een corrupte Brusselse rechter die een andere advocaat geholpen had om 15 miljoen Euro te stelen van de zakenman **Marc DELTOMME** via de NV DISTRIMO.

De drie gefotografeerde brieven dd. 27/12/2012, dd. 08/06/2015 en dd. 04/11/2015 vermelden steeds de naam “Jozef CHARLIER”. Deze drie brieven zijn in hun ambt ondertekend door Belgische hoogste staande magistraten van het Parket-Generaal van het Hof van Beroep te Brussel. Deze drie brieven zijn stuk voor stuk frauduleus en extreem misdadig in enkel de handeling die deze ambten

stellen met het ondertekenen van hun beslissing : alle drie gaan ze in de toekomst ooit het artikel 1088 Gerechtelijk Wetboek ondergaan.

Op woensdag 13 juli 2016 heb ik aan Thierry FREYNE gevraagd om ontslag te nemen en die heeft in het jaar 2017 inderdaad beslist en aangekondigd om dat ook te doen en om werk buiten de Rechterlijke Macht te zoeken. In september 2018 begon die aan een totaal nieuwe job in een ziekenhuis te VILVOORDE.

= = = citaat 13 juli 2016

Van: "jozef charlier" <jozef.charlier@telenet.be> **Aan:** "thierry freyne" <thierry.freyne@just.fgov.be>, "johan delmulle" <johan.delmulle@just.fgov.be>, "pers parq gen bxl" <pers.parq.gen.bxl@just.fgov.be>, "par cassat" <par.cassat@just.fgov.be>, "andre henkes" <andre.henkes@just.fgov.be>, "jean decodt" <jean.decodt@just.fgov.be>

Verzonden: Woensdag 13 juli 2016 11:51:36 **Onderwerp:** Oude e-mail van 16 maart 2016 : Fraude Notaris Overijse : bruine enveloppe aangekomen ? ontslag van een PDK is onvermijdelijk

Hierbij verzoek ik Dhr. Thierry FREYNE ontslag te nemen uit de Rechterlijke Macht (en Openbaar Ministerie) om zich daar ook daarna nooit meer te laten zien in een beëdigd ambt.

= = = einde citaat

We zijn een jaar verder maar op vrijdag 3 januari 2020 heeft de BELGISCHE RAAD VAN STATE in de twee aparte affaires Marc DALLEMAGNE – Laurence MASSART twee verschillende arresten geschreven. Het resultaat van het ene **arrest is 180 graden verschillend van het andere arrest op basis van dezelfde wetten**. Tevens gooit het arrest over Laurence MASSART de rechtsleer die dag “éénmalig” overboord die staat geschreven in de boeken van de KU-LEUVEN, aangemaakt door doctors in de rechten, en onderwezen door professoren zoals Koen GEENS en Marc BOES aan vele generaties MASTER IN DE RECHTEN.

= = = citaat Boek Inleiding tot de rechtswetenschap Deel 1 KU-LEUVEN ACCO 2015 Tilleman Demarsin

Het staat pagina 245 in het hoofdstuk 1 ONSCHENDBAARHEID VAN DE WET.

"Non de legibus, sed secundum leges iudicandum est" , men moet geen recht spreken over de wetten, doch volgens de wetten. De formele wetten moeten hoe dan ook toegepast worden, zelfs al staat vast dat zij strijdig is met de grondwet. Zodra echter de betekenis van de wet duidelijk is en geen ruimte voor interpretatie overlaat, moet de rechter de wet toepassen en kan hij haar toepassing niet weigeren wegens ongrondwettigheid.

= = = einde citaat

Door de CORONA-crisis werd ik sinds 23 maart 2020 drie maanden technisch werkloos en heb ik de tijd gehad een boek "Statuut en deontologie van de Magistraat, Die KEURE 2000" te lezen. Ik kocht dat boek in "De Kringwinkel" aan 1,5 Euro. Drie magistraten van en bij het Hof van Cassatie, zijnde Xavier DE RIEMAECKER, Ghislain LONDERS en Jean de CODT, schrijven daar respectievelijk fundamentele foute en giftige rechtsleer neer op de pagina's 51, 53, 55 en 171. Deze rechtsleer is strijdig met artikel 29 Strafvordering van de enige Belgische WETGEVER maar wordt evenwel zeer

schandalig en misdadig toegepast in zowel de BELGISCHE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE als in het BELGISCHE Hof van Cassatie. (Ajout-250714 pag. 171 is niet fout, enkel ontbreekt art. 29 Sv. meldingsplicht)

Tevens bestaat in de huidige digitale wereld "GOOGLE" en zo ontdekte ik dat sinds 1967 er drie fundamentele Belgische wetsartikelen zijn die onderling van het Frans naar het Nederlands en van het Nederlands naar het Frans verkeerd vertaald zijn. Het is het artikel 441 Strafvordering en de artikelen 1088 en 1091 Gerechtelijk Wetboek. Het eerste artikel 441 Sv. gaat over "**la violation de la loi**" gepleegd door bevoegde rechters allerlei aard in door hen ondertekende akten of verdicten. De aard van de rechters zijn opgesomd in artikel 483 Strafvordering en het gaat ook over rechters werkend buiten de BELGISCHE RECHTERLIJKE MACHT zelf. De twee laatste artikelen gaan over "**la violation de compétence**" gepleegd door zetelende en staande magistraten en het geldt enkel, zie artt. 1 en 2 Gerechtelijk Wetboek, voor de magistraten van de Belgische Rechterlijke Macht zelf.

"**La violation de la loi**" betekent « **contraire à la loi** » of « **strijdig met de wet** ».

"**la violation de compétence**" betekent "**bevoegdheidsovertreding**"

Beide verkrachtingen van de wet zijn « **machtsoverschrijding** » of "**excès de pouvoir**"

De enige BELGISCHE WETGEVER heeft NOOIT één letter op papier gezet dat artikel 441 Sv. enkel geldt voor rechters in strafzaken en dat artikel 1088 Gerechtelijk Wetboek enkel geldt voor rechters in civiele zaken.

Dankzij google heb ik de vele historische artikelen gelezen van het artikel 441 Strafvordering en dat wetsartikel komt van artikel 80 van het jaar VIII (Frankrijk). Het artikel 442 Sv. komt van het artikel 88 van het jaar VIII. Beide artikelen zijn sinds 1791 expliciet geldig voor alle rechters in zowel civiele als penale zaken. Dat staat letterlijk op papier in de vele boeken van de jaren 1802 tot 1840.

In Frankrijk en in België is op een bepaald ogenblik één van de vier SECTIES verdwenen in het Hof van Cassatie : dat is "la section des requêtes".

In België is in 1967 onder impuls van magistraat Ernst KRINGS het Gerechtelijk Wetboek ontstaan en in artikel 133 Gerechtelijk Wetboek kregen de drie overblijvende secties van het Hof van Cassatie totaal andere benamingen. Hierbij werd in het Nederlandstalig wetsartikel artikel 441 Strafvordering een vertaalfout aangebracht.

In FRANKRIJK werd het artikel 441 Strafvordering gesplitst in enerzijds artikel 618 CPC voor "civiele zaken" en artikelen 620,621 CPP voor "penale zaken".

In 1987 is er een Franstalig magistraat Jacques VELU aan het Belgisch Hof van Cassatie werkzaam die merkt dat in Frankrijk het artikel 620 CPP enkel geldt voor "strafzaken". Voorts merkt die niet dat in de Franstalige versie van het Belgisch artikel 1088 Gerechtelijk Wetboek sinds 1967 een vertaalfout zit. Indien die Nederlandse taal machtig was geweest dan had die begrepen dat het juiste nederlandstalig woord "bevoegdheidsovertreding" in het frans "**la violation de compétence**" betekent en niet meer het originele algemene "excès de pouvoir" van het jaar 1791.

De Franstalige Belgische magistraat Jacques VELU, advocaat-generaal Cassatie, zet in 1987 een enorme dwaalleer op papier, ook al werd artikel 441 Sv. tot het jaar 1987 nog toegepast op een zuivere principiële vormfout van een jeugdrechter en dat ging niet over strafzaken maar louter over

de gevolgen van “de ontstentenis van een akte van erkenning” tussen moeder en haar eigen baby. In het Frans : “l'absence d'un acte de reconnaissance”.

In 1987 schrijft de Belgische magistraat Jacques VELU en fundamentele dwaalleer neer. Plots bedenkt die dat het artikel 441 Sv. en het artikel 1088 Gerechtelijk Wetboek allebei gaan over “l'excès du pouvoir” maar het ene artikel wordt enkel toegepast op rechters in strafzaken en het andere enkel op magistraten in civiele zaken.

Die DWAALLEER werd niet en nooit door de enige echte BELGISCHE WETGEVER neergeschreven in de BELGISCHE FORMELE MATERIËLE WETTEN van openbare orde. Het is een illegale NEP-wet van de NEP-WETGEVER met de naam “Belgisch Hof van Cassatie”.

Zo ook is het een illegale NEP-wet van dezelfde NEP-WETGEVER dat aan de HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE verbiedt om artikel 259bis-19 §2 Gerechtelijk Wetboek te activeren als ze bij de lectuur van een dossier merken dat een rechter of een staand magistraat één van de twee vormen van machtsoverschrijding (excès de pouvoir) pleegt, zijnde “la violation de la loi” of “la violation de compétence”.

Wat in deze brief staat uitgelegd heeft in 2020 verschrikkelijke gevolgen voor de geloofwaardigheid van het totale zootje van magistraten-korpschefs en andere korpschefs en voorzitters in de volgende instituten : “the Belgian Minister of Justice of 2018-2020, together with the Belgian Judicial Power and the Belgian Supreme Court for Justice and the Belgian Council of State and the BELGIAN Constitutional Court. En ik moet er zelfs de ingelichte **Belgische Staatsveiligheid** aan toevoegen die ook al lang faalt en ook mijn brief dd. 01/05/2019 ontving. Deze dienst is bevoegd voor “voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde”. Deze dienst heeft niet aan haar meldingsplicht voldaan toen advocaat **Armand DE DECKER** daar in 2011 inlichten kwam vragen en ook kreeg over andere privé-personen. Deze dienst heeft niet aan haar meldingsplicht voldaan toen advocaat Armand DE DECKER vanuit PARIJS telefoneerde naar **Alain WINANTS** voor hulp om zijn aldaar verloren GSM terug te vinden. Gedetacheerd magistraat Alain WINANTS wou direct helpen en zijn ondergeschikten hebben hem moeten tegenhouden met het Wetboek in de hand.

De huidige administrateur-generaal **Jaak RAES** van de Staatsveiligheid weet via mij al sinds jaren dat het Wetsartikel 441 Strafvordering bij wet en bij de WIL van de enige echte WETGEVER door de Belgische Minister van Justitie moet losgelaten worden op de FORTIS-brief dd. 19/12/2008 van Ghislain LONDERS.

En eigenlijk weet intussen iedereen ook dat artikel 1088 Gerechtelijk Wetboek moet losgelaten worden op het illegale bevel van **Guy DELVOIE** aan **Christine SCHURMANS** om blindelings een arresttekst van raadshere **Paul BLONDEEL** te ondertekenen. Guy DELVOIE kende de arresttekst niet en dan nog is die totaal niet bevoegd zo’n bevel uit te vaardigen. Dat deze het deed staat in notulen van de parlementaire onderzoekscommissie en is door hem zelf bevestigd.

Door recente omstandigheden heeft een vrederechter uit ZAVENTEM gemeend aan mij een ondertekende en gestempelde ambtelijke brief dd. 13/05/2020 te moeten sturen. Wat in die brief staat is strijdig met de wet. Het is zelfs een moedwillige verkrachting van de fundamentele basisrechten van rechtszekerheid die een rechter moet bieden aan een gedwongen verweerder die in een tergend en roekeloos rechtsgeding te OVERIJSE gesleurd werd als erfgenaam – rechtsopvolger

toen mijn moeder **Julia DE BROYER** overleed dd. 21/03/2011. Ik kreeg nooit een afschrift van drie fundamentele oudere stukken dd. 14/04/2009, dd. 19/05/2009 en dd. 23/06/2010. Ook andere familieleden-verweerders en onze eigen advocaten hadden die stukken niet gehad of hebben die ofwel verloren ofwel moedwillig achtergehouden. Tijdens het lopend rechtsgeding dat duurde tot 25/02/2014 vroeg ik geschreven, zoals dd. 01/08/2013 aan de vrederechter, naar een afschrift van de ontbrekende stukken. Maar ik kreeg het niet als verweerder, en toen zelfs tijdelijk zonder advocaat van februari 2013 tot september 2013. Ik schreef zelf mijn eindconclusies dd. 17/05/2013 omdat ik aan de deur was gezet door de eigen advocaat **Johan VAN GIJSEGHM** op bevel van de BHV-stafhouder **Hugo VANDENBERGHE**.

Omdat intussen duidelijk is dat het de wil is van de enige echte BELGISCHE WETGEVER dat artikel 441 Strafvordering wordt opgestart tegen die brief dd. 13/05/2020, daarom hebben Koen GEENS en Johan DELMULLE beiden dezelfde aangetekende brief dd. 12/06/2020 ontvangen om onderling te beslissen wie van beiden het artikel 441 Strafvordering opstart.

Ze weten ook dat als geen van beiden het opstart dat dan de Wetgevende Macht zelf het artikel 441 strafvordering zal opstarten. Het principe staat uitgelegd in mijn brief dd. 01/05/2019 van meer dan een jaar oud. Deze brief werd aan 26 gestelde lichamen verstuurd.

Deze brief staat op een website en kan door iedereen met een google-account gedownload worden. Deze brief ligt zelfs sinds juni 2019 in de Griffie van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers met referentie **C/DM/2019/1003**.

Koen GEENS en Johan DELMULLE weten zelfs dat als ze zelf de situatie doen ontstaan in juli 2020 dat de Wetgevende Macht zelf besluit om het artikel 441 Strafvordering te gaan opstarten, dat dan later de jury van het Hof van Assisen een schuldvraag zal dienen te beantwoorden waarvan nu al geweten is dat ze tweemaal "JA" zullen beslissen.

Is Koen GEENS schuldig ? JA

Is Johan DELMULLE ? JA

De brief dd. 13/05/2020 van **de vrederechter E.D.** gaat met een zekerheid van 100% ooit vernietigd worden, wetende dat ik ook geen advocaat had in 2013, 2015 en 2020, en dat doet er niet toe, staat ook op het internet. Ik schend niemands privacy want enkel mijn naam als ONTVANGER en de naam van de schrijver als VERZENDER, een openbaar ambt werkend voor het Belgisch Staatgezag, staan in die brief vermeld. Men vindt de brief op :

https://www.academia.edu/43449143/vrederechter_ED_blijft_in_zijn_ambt_rechtsweigering_plegen_200513

De vervalsing van de aanstellingsprocedures van drie Brusselse top-ambten in 2018-2019 heeft te maken met de fraudes gepleegd door Vlaams-Brabantse CD&V-advocaten (E.VDE en M.B.) die als plaatsvervangend rechters moedwillig op bestelling valse verdikten schreven in de periode 2009-2013, maar die op heterdaad betrapt werden. Vervolgens is het duo GEENS-DEMULLE deze gaan indekken waarbij ze zich zelf uitgaven voor Tweede Kamer Hof van Cassatie en waarbij ze deze fraudeurs vrijsprak. De vrederechter E.D. kwam later op de zaak sinds september 2013 en meende dat die zijn voorgangers moest indekken en vervolgens pleegde deze laatste nog meer fraude in zijn eindverdict dd. 25/02/2014.

De korpschefs van Het Grondwettelijk Hof en van de Raad van State en van het Hof van Cassatie en de Minister van Justitie en de Procureur-Generaal van Brussel zitten met het bijkomend CATCH-22 probleem dat de twee arresten van dezelfde dag dd. 03/01/2020 van de RAAD VAN STATE enerzijds over Laurence MASSART en anderzijds over Marc DALLEMAGNE lijden aan de dodelijk fatale ziekte van "la contrariété de jugements". Dat betekent : de tegenstrijdigheid van twee gerechtelijke beslissingen.

In België kan een arrest van de RAAD VAN STATE dat strijdig is met de wet enkel met artikel 441 Strafvordering behandeld worden. Net zoals in Frankrijk enkel het artikel 618 CPC dat in gelijke omstandigheden vermag, zie

En de al dan niet behandeling van het probleem van "de tegenstrijdigheid van twee gerechtelijke beslissingen" met het artikel 441 Strafvordering houdt geen rekening met het humeur van een Minister van Justitie.

Het is de wetgever die het wil en het is de wet van hoogste openbare orde die de opstart van die actie beveelt in het "BELANG VAN DE WET".

En het zijn de RAADSHEREN van het Hof van Cassatie die beslissen. En het arrest dat ze schrijven zal ook gelezen worden op Europees niveau, zowel in de EU-commissie, als in de EU-Raad, als in Europese en zelfs Internationale tribunalen en hoven. Het is dus uitgesloten dat de bevoegde RAADSHEREN van het Hof van Cassatie zich nog langer zullen durven de wet laten spellen vanuit een intussen reeds beruchte Brusselse "LA CHAMBRE INTROUVABLE".

Door de historische lectuur van het artikel 441 Strafvordering is zelfs gebleken dat elk nieuw ontdekt feit, zelfs een oud maar tot dan gewild of ongewild geheim gehouden feit, kan maken dat het Hof van Cassatie tot driemaal toe hetzelfde foute tussenverdict of eindverdict of "gerechtelijke handeling" kan dienen te behandelen hebben. De 3^e keer wordt het dan behandeld door alle raadsheren van het Hof van Cassatie samen in "La Salle des audiences solennelles de la Cour de cassation".

Wie is wie in de affaire van de vervalsing 2018-2019 van drie aanstellingsprocedures van 3 top-magistraten :

Koen GEENS : Belgisch Minister van Justitie sinds 2014. Hoofdbedenker van de vervalsing.

Johan DELMULLE : Procureur-Generaal van BRUSSEL 2014-2019. Mede-bedenker van de vervalsing. Hij bezet dat ambt ook illegaal sinds einde mei 2019 in een tweede termijn, maar dat is strijdig met de taalwetten. Deze werkte ook moedwillig strijdig met de grondwet sinds dd. 25/01/2017 tot de dag de voorspelde moord dd. 04/05/2019 gebeurde op Julie VAN ESPEN te ANTWERPEN. Andere rechtgeaarde magistraten doorbraken vanwege die "aangetekende geschreven" voorspelling dd. 04/05/2019 11u27 uiteindelijk zijn ongrondwettelijk gedrag in het dossier Overijse-Charlier. De ingelichte Hoge Raad voor de JUSTITIE en de ingelichte Minister van Justitie en de twee ingelichte korpschefs van het Hof van Cassatie, ridd.er Jean de Codt en Dirk THIJS, wisten evenveel jaren en

gedoogden evenveel jaren dat ongrondwettelijk gedrag in zijn ambt sinds dd. 25/01/2017, toen het Grondwettelijk Hof een bepaald arrest schreef in een andere zaak.

Marc DALLEMAGNE : Eerste Voorzitter van het Arbeidshof te Brussel van 20/05/2019 (eedaflegging) tot 3/1/2020. Hij bezette sinds 20/05/2019 dat ambt illegaal, strijdig met de taalwetten, en daarom ook is deze uit dat ambt gezet door een arrest van de RAAD VAN STATE dd. 03/01/2020.

Laurence MASSART : Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep te Brussel. Zij bezet dat ambt illegaal sinds 03/04/2019. De RAAD VAN STATE (RvST) heeft dd. 03/01/2020 een arrest geschreven dat ze nog eerst een antwoord wil weten op een prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof. Deze vraag is na zes maanden nog steeds niet toegekomen bij dat HOF. Dat arrest zelf dd. 03/01/2020 lijkt echter aan de dodelijk juridische ziekte van **“la contrariété de jugements”** en gaat met een absolute zekerheid vernietigd worden op een dag, ook al ontstaat later een ander eindarrest. IK HERHAAL : het arrest dd. 03/01/2020 van de RvST gaat ooit VERNIETIGD WORDEN, ook al is het op een dag maar een TUSSENARREST. Als de bevoegde Belgische KAMER VAN HET Hof van Cassatie in een eerste dwaalpoging een arrest schrijft dat het weigert dat Arrest dd. 03/01/2020 van de RVST te breken, dan zullen de betrokken RAADSHEREN op een dag kunnen vaststellen dat andere bevoegde Raadsheren van hun eigen Belgisch Hof van Cassatie het wel zullen breken na het lezen van een “voor de eerste dwalende Raadsheren” een zeer bitter Europese “order” of “arrest”.

Opmerkelijke twee feiten in mei en juni 2020. Geen enkele gecontacteerde advocaat voor een dossier bij de RAAD VAN STATE wou voor mij werken. Dus schreef ik het eigenhandig zelf. Het “onrechtstreekse” verzoekschrift tot vernietiging van dat tussenarrest dd. 13/05/2020 van de RvST is aanvaard door de RvST. Het is tegen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, en het is i.v.m. de onwettige promotie van Laurence MASSART in 2019.

Los daarvan is er ook het verzoekschrift dd. 12/06/2020 tot opstart van artikel 441 Sv. tegen de gerechtelijke beslissing dd. 13/05/2020 van de vrederechter E.D. van Zaventem die moedwillig het artikel 725 Ger.W. verkracht. Dat aangetekend verzoek ligt al sinds 15 juni 2020 op het bureau van zowel de Minister van Justitie **Koen GEENS** als van de Procureur-**generaal Johan DELMULLE** van Brussel.

Ik moet wel zeggen dat ik de juridische hulp kreeg van de beste en historisch gezien meest beslagen jurist van België in deze materies, maar die is niet ingeschreven aan een Belgische balie van advocaten. Die man is vrij oud en draagt de titel van een zeer hoog ereambt in het Koninkrijk België. Zijn echtgenote is ook op vergevorderde leeftijd. Ze is een Professor-emerita-filosofie aan de KU-LEUVEN.

Hoogachtend,

Jozef CHARLIER, burger, geboren 27 mei 1959, ind. ing. elektronica KU-Leuven (Master Groep T)

~~Mereel 44~~ (old address since 2023) >> **Ajout-250714** Leiedam 36 BU16 (new address since 2023)

9800 Deinze

België

Bewijs van verzending dd. 27/06/2020 (in lockdown Corona-tijden)

de fatale stok achter de deur, v2 1 200627.docx
11

bpost AFGIFTEBEWIJS VAN EEN **NATIONALE AANGETEKENDE ZENDING**
RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT D'UN **ENVOI RECOMMANDÉ NATIONAL**
EINLIEFERUNGSSCHEIN FÜR EINE **NATIONALE EINSCHREIBESENDUNG** 201PoD

010541288500452621 220 323 529 264

Geadresseerde | Destinataire | Empfänger
Kamer voorzitter P. Dewael
Palen der Natie
Keuzeweg 21
1000 Brussel

BELGIË | BELGIQUE | BELGIEN

Volg uw aangetekende zending op
Suivez votre recommandé sur
Folgen Sie Ihrer Einschreibesendung
www.bpost.be/track

DEINZE P 27.06.20-20

bpost AFGIFTEBEWIJS VAN EEN **NATIONALE AANGETEKENDE ZENDING**
RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT D'UN **ENVOI RECOMMANDÉ NATIONAL**
EINLIEFERUNGSSCHEIN FÜR EINE **NATIONALE EINSCHREIBESENDUNG** 201PoD

010541288500452621 220 323 529 262

Geadresseerde | Destinataire | Empfänger
Senaat voorzitter S. LARUELLE
Wetstraat 8
1009 Brussel

BELGIË | BELGIQUE | BELGIEN

Volg uw aangetekende zending op
Suivez votre recommandé sur
Folgen Sie Ihrer Einschreibesendung
www.bpost.be/track

DEINZE P 27.06.20-20

010541288500452621220323529264		
1	Prior	2,42
	#2	
1	Voorgefrankeerd	-2,42
1	Aangetekend nat	5,67
1	Bericht ontvangs nat	1,35
1	Afg. aanget. zending	0,00
010541288500452621220323529262		
1	Afronden cent (pos.)	0,01
TOTAAL incl. BTW		14,05
TOTAAL BTW		0,00
TOTAAL excl. BTW		14,05
Debetkaart		14,05
WISSELGELD		0,00
TOTAAL incl. BTW gn afronding		14,04

Bedenkt voor uw bezoek, tot ziens

Charlotte 53599570 27/06/2020 12:33
Retail
501387901950

205500399946

Bewijs van ontvangst dd. 30/06/2020

België | Bericht van ontvangst | Belgique | Avis de réception | Belgien | Rückschein **Prioritair** | Per luchtpost | **Prioritaire** | Par avion | **Prioritär** | Mit Luftpost

Aang: **AR** 010541288500452621 220 323 529 264 **2**

Bestemming van de zending | Destinataire de l'envoi | Empfänger der Sendung
*Kaartenverzorger Patrick Dewall
 Polen der Natie
 Koenneberg 21
 1000 Brussel*

Bedrag van de aangegeven waarde
 Montant de la valeur déclarée
 Betrag der Wertsendung
 Datum van afgifte
 Date du dépôt
 Einlieferungsdatum
 2 | 0

De hierboven vermelde zending werd behoorlijk afgeleverd
L'envoi mentionné ci-dessus a été dûment remis
Die obengenannte Sendung wurde vorschriftsgemäß zugestellt
The above-mentioned mail item has been duly delivered

Naam, datum en handtekening*
 Nom, date et signature*
 Name, Datum und Unterschrift*
 Name, date and signature*
 2 | 0 *Medd*

Interne klantenreferentie | Référence interne client | Interne Kundenreferenz

Terug te sturen naar (naam + adres)
 Bitte zurücksenden an (Name + Anschrift)
 À renvoyer à (nom + adresse)
 To be returned to (name + address)
*Jozef Charlier
 MEIRELOS 44
 9800 Deinze*

AR

* Dit bericht mag ondertekend worden door de bestemming of, indien de reglementen van het land van bestemming dit bepalen, door een andere gemachtigde persoon of door de bediende van het kantoor van bestemming | Cet avis pourra être signé par le destinataire ou, si les règlements du pays de destination le prévoient, par une autre personne autorisée ou par l'agent du bureau de destination | Dieser Schein ist vom Empfänger oder, falls es Vorschriften des Bestimmungslandes erlauben, von einer bevollmächtigten Person, oder vom Bedienden des Bestimmungsbüros zu unterschreiben | This notice has to be signed by the addressee or, if it is authorized by the regulations of the country of destination, by another authorized person or by the employee of the destination office.
 post, naamloze vennootschap van publiek recht / société anonyme de droit public / AG öffentlichen Rechts | Muntsentrum / Centre Monnaie, 1000 Brussel / Bruxelles / Brüssel | BTW / TVA / MwSt. BE 0214.596.464 | RPR Brussel / RPM Bruxelles / RP Brüssel | IBAN BE34 0000 0000 1434 | BIC BPOT BE32

België | Bericht van ontvangst | Belgique | Avis de réception | Belgien | Rückschein **Prioritair** | Per luchtpost | **Prioritaire** | Par avion | **Prioritär** | Mit Luftpost

Aangetekend Nr. | Recommandé N° | Pflichtschreiben
AR 010541288500452621 220 323 529 262 **2**

Bestemming van de zending | Destinataire de l'envoi | Empfänger der Sendung
*Sensoverzorger Sabine Lasuelle
 Werkstraat 8
 1009 Brussel*

Bedrag van de aangegeven waarde
 Montant de la valeur déclarée
 Betrag der Wertsendung
 Datum van afgifte
 Date du dépôt
 Einlieferungsdatum
 2 | 0

De hierboven vermelde zending werd behoorlijk afgeleverd
L'envoi mentionné ci-dessus a été dûment remis
Die obengenannte Sendung wurde vorschriftsgemäß zugestellt
The above-mentioned mail item has been duly delivered

Naam, datum en handtekening*
 Nom, date et signature*
 Name, Datum und Unterschrift*
 Name, date and signature*
 30 JUNI 2020 *Coopman*

Interne klantenreferentie | Référence interne client | Interne Kundenreferenz

Terug te sturen naar (naam + adres)
 Bitte zurücksenden an (Name + Anschrift)
 À renvoyer à (nom + adresse)
 To be returned to (name + address)
*Jozef Charlier
 MEIRELOS 44
 9800 Deinze*

AR

* Dit bericht mag ondertekend worden door de bestemming of, indien de reglementen van het land van bestemming dit bepalen, door een andere gemachtigde persoon of door de bediende van het kantoor van bestemming | Cet avis pourra être signé par le destinataire ou, si les règlements du pays de destination le prévoient, par une autre personne autorisée ou par l'agent du bureau de destination | Dieser Schein ist vom Empfänger oder, falls es Vorschriften des Bestimmungslandes erlauben, von einer bevollmächtigten Person, oder vom Bedienden des Bestimmungsbüros zu unterschreiben | This notice has to be signed by the addressee or, if it is authorized by the regulations of the country of destination, by another authorized person or by the employee of the destination office.
 post, naamloze vennootschap van publiek recht / société anonyme de droit public / AG öffentlichen Rechts | Muntsentrum / Centre Monnaie, 1000 Brussel / Bruxelles / Brüssel | BTW / TVA / MwSt. BE 0214.596.464 | RPR Brussel / RPM Bruxelles / RP Brüssel | IBAN BE34 0000 0000 1434 | BIC BPOT BE32

Bewijs van verzending 29/06/2020 en ontvangst dd. 30/06/2020 aan de HRJ

2 200627.docx

bpost

DEINZE
KORTRIJKSTRAAT 37
9800 DEINZE
www.bpost.be

Kassa 2054
Kasticketnummer 205400441235

1	Prior	2,42
	#1	
1	Voorgefrankeerd	-2,42
1	Aangetekend nat	5,67
1	Bericht ontvangs nat	1,35
1	Afg. aanget. zending	0,00
010541288500452621220323550516		
1	Afronden cent (neg.)	-0,02

TOTAAL incl. BTW	7,00
TOTAAL BTW	0,00
TOTAAL excl. BTW	7,00

Debetkaart 7,00
WISSELGELD 0,00

TOTAAL incl. BTW gn afronding 7,02

Bedankt voor uw bezoek, tot ziens

MARC 21199752 29/06/2020 09:37
Retail
71540172150

AFOITTEBEWIJS VAN EEN NATIONALE AANGETEKENDE ZENDING
RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT D'UN ENVOI RECOMMANDÉ NATIONAL
EINLIEFERUNGSSCHEIN FÜR EINE NATIONALE EINSCHREIBESENDUNG

201PoD

010541288500452621 220 323 550 516

nagnred et nse grdnrns wu qO
jonev sldov nas yeeoggo A
grdnrns wuill lus nagnrnda

nagnred et nse grdnrns wu qO
jonev sldov nas yeeoggo A
grdnrns wuill lus nagnrnda

RP AR

Geadresseerde | Destinataire | Empfänger

*Voorzitter HRJ V. de Francquevi
AOC
Ijzeren kruisstraat 67
1000 Brussel*

BELGIË | BELGIQUE | BELGIEN

Volg uw aangetekende zending op
Suivez votre recommandé sur
Folgen Sie Ihrer Einschreibesendung

www.bpost.be/track

België | Bericht van ontvangst | Belgique | Avis de réception | Belgien | Rückschein **Prioritair** | Per luchtpost | Prioritaire | Par avion | Prioritär | Mit Luftpost

AR 010541288500452621 220 323 550 516

Bestemming van de zending | Destinataire de l'envoi | Empfänger der Sendung

Bedrag van de aangegeven waarde
Montant de la valeur déclarée
Betrag der Wertsendung

Datum van afgifte
Date du dépôt
Einfuhrungsdatum

De hierboven vermelde zending werd behoorlijk afgeleverd
L'envoi mentionné ci-dessus a été dûment remis
Die obengenannte Sendung wurde vorschriftsgemäß zugestellt
The above-mentioned mail item has been duly delivered

Naam, datum en handtekening*
Nom, date et signature*
Name, Datum und Unterschrift*
Name, date and signature*

* Dit bericht mag ondertekend worden door de bestemmeling of, indien de reglementen van het land van bestemming of door de besteller van het kantoor van bestemming | Cet avis pourra être signé par le destinataire ou, si les règlements du pays de destination le prévoient, par une autre personne autorisée au par l'agent du bureau de destination | Dieser Schein ist von Empfänger oder, falls die Vorschriften des Bestimmungslandes erlauben, von einer bevollmächtigten Person, oder vom Besteller beim Bestimmungsort zu unterschreiben | This notice has to be signed by the addressee or, if it is authorized by the regulations of the country of destination, by another authorized person, or by the employee of the destination office.

bpost, naamloze vennootschap van publiek recht / société anonyme de droit public / AG öffentlichen Rechts | Maatcentrum / Centre Monnaie, 1000 Brussel / Bruxelles / Brüssel | BTW / TVA / MwSt BE 0234 596 464 | RPN Brussel / RPN Bruxelles / RPN Brüssel | IBAN BE94 0000 0000 1414 | BIC BPOF BE31

AR

Interne klantreferentie | Référence interne client | Interne Kundenreferenz

Terug te sturen naar (naam + adres)
Bitte zurücksenden an (Name + Anschrift)

À renvoyer à (nom + adresse)
To be returned to (name + address)

* Joseph Charlier
MEIRELOS 44
9800 Deinze